

AVTOMOBILLARGA TEXNIK XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AVTOSERVISNI RIVOJLANTIRISH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.

Fayzullayev Xaydarali

Ne'matov Ibrohimjon Alijon o'g'li

¹ Andijon mashinasozlik instit, Ilmiy rahbar,

Farg'ona Politexnika Instituti katta o'qituvchisi

² Farg'ona politexnika instituti, Mexanika-mashinasozlik fakulteti

YUTT VA E 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7588584>

ANNOTATSIYA. Ushbu maqolamizda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish sohasida avtoservisni rivojlantirish tajribasi va istiqbollari bo'yicha malumot berilgan.

Kalit so'zlar: service , texnologik talablar , ekologik talablar , ta'mirlash jarayoni, avtomatlashtirish

KIRISH. O'zbekiston Respublikasida ishlab chiqarilayotgan va chetdan keltirilayotgan avtomobillarning salmog'i ko'payishi bilan avtomobillar servisi sohasining ahamiyati yanada oshib bormoqda. Shu bilan birga avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish sohasini zamonaviylashtirish ham o'z o'rnida muhim mavzuga aylanib bormoqda.

ASOSIY QISM. Aholi va tadbirkorlarga tegishli bo'lgan avtomobillarning sezilarli o'sishi, uni texnik jihatdan yaxshi holatda saqlash zaruriyati avtomobillargaservis xizmat ko'rsatish stansiyalari bo'lgan avtotexnik xizmat ko'rsatish tizimining ishlab chiqarish-texnika bazasini yanada rivojlantirish va takomillashtirishni talab etadi. Avtomobillar, o'z navbatida, tizimli ravishda mahsus kerak xizmatlar jumladan, tozalash-yuvish, tozalash, yonilg'i quyish, moy va boshqa operatsion materiallar, ularning texnik nazorati holati, yuzaga kelishining oldini olishga qaratilgan bir qator profilaktika va ta'mirlash ishlarini olib borish muddatidan oldin nosozliklar va nosozliklar, shuningdek tiklanish ularning birliklari, agregatlari, qismlari va tizimlarining yo'qotish ish faoliyatini oldini oladi. "Xizmat" ingliz tilidan tarjima qilingan "SERVICE" so'zi xizmatni anglatadi, xizmat ko'rsatish. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida zamonaviy avtoservis mavjud korxonalarining keng tarqalgan va yaxshi tashkil etilgan tarmog'i, ham avtomobillarga xizmat ko'rsatish, va savdo yoki, ehtiyot qismlar va ular uchun materiallar, shuningdek ularni saqlash. Ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati avtomobil xizmati - bu tizimning ajralmas qismidir avtomobil transporti, mulkchilik shaklidan qa'tiy nazar, xizmat ko'rsatadi uzluksizlik, muntazamlilik, ishonchlilik, xavfsizlik va ta'minlashga qaratilgan.

Zamonaviy sharoitda yakka tartibda foydalaniladigan avtomobillar parkining o'sishi ishlab chiqarish-texnik bazaning o'sishidan ancha oldinda bo'lib, buning

natijasida servis xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xizmatlariga bo'lgan ehtiyoj to'liq ta'minlanmaydi. Shunday qilib, mavjud avtomobillarga servis xizmat ko'rsatish (ATXK) korxonalarini rekonstruksiya qilish va qayta jihozlash faqatgina avtomobillar parkining o'sishi bilan bog'liq barcha muammolarni hal qila oladi.

Bundan tashqari, avtotransport korxonalarini faoliyat yuritadigan zamonaviy sharoitlar yangi talablarni keltirib chiqarmoqda, bu talablar esa o'z o'rnida yangi korxonalarini qurishda qondirilishi mumkin. Shu bilan birga, namunaviy loyihalarni amalga oshirish har doim ham bugungi talablarga javob bermaydi, chunki ularning aksariyati 10 va undan ko'p yillar oldin ishlab chiqilgan. Bundan tashqari, namunaviy loyiha nafaqat geografik joylashgan o'rnida, balki loyihani amalga oshirish shartlariga bog'liq bo'lgan barcha o'ziga xos mahalliy sharoitlarni amalga oshirishga qodir emas. Avtokorxonada avtomobillarga servis xizmatini ko'rsatishni takomillashtirish va ishlab chiqarish texnika bazasini rivojlantirish samaradorligi asosan quyidagi loyiha yechimlarining sifati bilan belgilanadi:

Texnologik talablarning o'sishi - ta'mirlash tobora murakkablashib bormoqda, mos ravishda xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga texnik ma'lumotlarning keng ma'lumotlar bazasidan muntazam foydalanishlari kerak bo'ladi va ko'pincha faqat avtomobil ishlab chiqaruvchisi bunday kirishni ta'minlay oladi. Ta'mirlash jarayonida ishlatiladigan asbob-uskunalar va materiallarni ishlab chiqaruvchilarning ko'magisiz qila olmaymiz. Aynan o'sha paytda yuqori sifatli ta'mirlashni o'z vaqtida bajarish mumkin bo'ladi;

Ekologik talablarning o'sishi - bugungi kunda "ekologiya" Evropada avtomobil xizmatlarining eng muhim xarajatlaridan biridir. Maxsus xizmatlar orqali chiqindilarni yo'q qilish juda qimmatga tushadi. Hatto zaharli organik moddalar miqdori kamaygan yangi materiallar ham (Rossiya bozorida kam uchraydigan) arzon emas. Ma'lumot uchun: Rossiyada ekologik talablar ham federal, ham mintaqaviy darajada ilgari suriladi, ammo turli omillar tufayli ularning mahalliy darajada bajarilishi qiyin.

Avtomatlashtirish - bu atama xizmat ko'rsatish stantsiyalarida ish jarayonini, omborni va moliyaviy hisobni kompleks avtomatlashtirish uchun dasturiy ta'minotni anglatadi. Rossiyada bu soha hozirda faol rivojlanmoqda, ayniqsa hududlarda maxsus dasturiy mahsulotlar va yuqori tezlikdagi aloqa kanallari paydo bo'lishi bilan. Rivojlangan mamlakatlarda brendli xizmatlar tarmog'i - brendli xizmatlar iste'molchiga xizmatlarning keng doirasini taklif qilishdan iborat. Dvigatellar va ularning tizimlarini loyihalashning murakkabligi markali avtoullov xizmatlaridan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash uchun maxsus zamonaviy asbob-uskunalar va asboblardan foydalanishni talab qiladi, shuning uchun "garaj xizmatlari" tez orada ushbu xizmatlar bozoridagi o'z o'rnini

yo'qotadi, chunki ular buni qila olmaydilar. texnik muammolarni “bir tiyinga” kerakli darajada hal etish. ishlab chiqarishni qayta jihozlash va kadrlarni uzluksiz tayyorlash. Har qanday holatda ham muvaffaqiyat ilg'or, yuqori samarali yangi texnologiyalarga, yuqori malakali kadrlarga va faol professional marketing siyosatiga ega bo'lganlarga keladi.

Diagnostika skanerlari boshqaruv blokiga ulangan va nosozliklar haqidagi ma'lumotlarni o'qiydi. Avtomobil diagnostikasi skanerlari beshta asosiy navga ega: diler, professional multi-brend, shaxsiy foydalanish uchun portativ, kompyuter diagnostika adapterlari (adapterlar), chiplarni sozlash uskunalari.

Yechim innovatsion bo'lib, statsionar videokameralardan xalos bo'lishga va stendni chinakam mobil qilish imkonini beradi. Raqamli kameralardan olingan barcha ma'lumotlar Bluetooth orqali markaziy kompyuterga yuboriladi, uni qayta ishlash natijalari monitorda ko'rsatiladi. Operator istalgan hisobotni jadval shaklida ham, rangli grafik tasvirda ham chop etish imkoniyatiga ega.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, xizmat ko'rsatish bizning asbob-uskunalar bozorida eng istiqbolli biznesdir: avtotransport parki o'sib bormoqda va ko'p yillar davomida o'sishda davom etadi va yuz minglab yangi korxonalar ta'mirlash bazasi, ishlab chiqaruvchilarning xizmatiga tayanib uskunalar sotib olmaydilar. Shunday qilib, xizmat ko'rsatish uskunalariga talab doimiy ravishda oshib boradi. Ammo shuni ta'kidlash joizki, kelajakda avtoservis - bu zamonaviy va yuqori texnologiyali uskunalar bilan jihozlangan, buyurtmalar samarali va o'z vaqtida bajariladigan va faqat yuqori malakali mutaxassislar ishlaydigan xonadir.

References:

1. Andrusenko S.I., Milliy transport universiteti professori, avtoservis bo'yicha ma'lumot manbai, <http://izdn.ntu.edu.ua/>
2. Vinogradov V. M. Avtomobillarni ta'mirlashning texnologik jarayonlari. M.: 2009.384 b.
3. <http://melnicabiz.ru/> (kirish 09.12.15)
4. <http://studopedia.ru/> (12.09.15 da kirilgan)
5. <http://www.adis-spb.ru/> (kirish 09.12.15)
6. Senior Lecturer, Department of Land Transport Systems and their Exploitation, Fergana Polytechnic Institute, Fergana, Uzbekistan E-mail: x.fayzullayev@farpi.uz
7. Ikromov, I. A., Abduraximov, A. A., & Fayzullayev, H. (2021). Experience and Prospects for the Development of Car Service in the Field of Car Maintenance. ISJ Theoretical & Applied Science, 11(103), 344-346.
8. Qobulov, M., Ismadiyorov, A., & Fayzullayev, X. (2022). ANALYSIS OF THE BRAKING PROPERTIES OF THE MAN CLA 16.220 FOR SEVERE OPERATING

CONDITIONS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(03), 52-59.

9. Qobulov, M., Ismadiyorov, A., & Fayzullayev, X. (2022). Overcoming the Shortcomings Arising in the Process of Adapting Cars to the Compressed Gas. Eurasian Research Bulletin, 6, 109-113

10. Imamovich, B. B., Nematjonovich, A. R., Khaydarali, F., Zokirjonovich, O. O., & Ibragimovich, O. N. (2021). Performance Indicators of a Passenger Car with a Spark Ignition Engine Functioning With Different Engine Fuels. Annals of the Romanian Society for Cell Biology, 6254-6262.

11. Sahtarov, X. A. O., & Fayzullayev, X. (2022). Alternativ yoqilg'ilarda ishlaydigan avtomobil konstruksiyalari tahlili. Academic research in educational sciences, 3(4), 1080-1087.

12. Sakhtarov, X. A. U., & Sakhtarov, D. A. U. (2022). Remote vehicle diagnostic methods and their significance. Science and Education, 3(12), 385-387